

Protokoll

„Tonaufnahmen_Elisabeth Jud_Innsbruck 17-03-08“

Projektname: Feldforschung in Tirol
Bearbeiter: Peter Oberosler, Datum der Bearbeitung: 26. Mai 2017
Ort der Aufnahme: Fischnalerstraße 22, 2. Stock, 6020 Innsbruck, Tirol, Österreich
Traditionsort: Innsbruck
Aufnahmedatum: 8. März 2017

Bandinhalt:

Gespräch mit Frau Elisabeth Jud über ihre Liedersammlung, über Singgelegenheiten und einzelne Lieder ihres umfangreichen Repertoires. Ferner sang Frau Jud 12 Lieder vor.

Musikalische Aufnahmen (gesungen von Frau Jud):

1. „Diandle, geh her zum Zaun“
2. „Die Rose welkt“
3. „Löst die Schuhe“
4. „Die Linden standen so ganz in der Blüh“
5. „Zmorgets in alla Fruah“
6. „Du bist min, ich bin din, des solt du gewis sin“
7. „Gut Nacht mein feines Lieb“
8. „Ich liebe dich, so wie du mich“
9. „Unter der Linde an der Heide“
10. „Es flog ein kleins Waldvögelein“
11. „Du mein einzig Licht“
12. „Kume kum Geselle min“

Aufnahme:

Interview: Thomas Nußbaumer

Feldprotokoll: Peter Oberosler

Technik: Thomas Nußbaumer

Technische Daten: Edirol R09; Mikrofon: beyerdynamic MCE 82 N (C); Fotokamera: Sony A500L

Aufnahmezeiten: Track 1: 00:00–32:55; Track 2: 00:00–27:09, Track 3: 00:00–00:52

Gewährsperson:

Elisabeth Jud, geb. Unterweger

geboren: 15.09.1931, Thal/Assling

Wohnort: Fischnalerstraße 22, 2. Stock, 6020 Innsbruck, Tirol, Österreich

Beruf: Pensionistin; früher „Heimmutter“ in einem Internat für Schüler in Osttirol

Begleitmaterial:

Notenblätter, weltliche / geistliche Lieder, Kinderlieder, Liedersammlung mit 20 weltlichen Liedern, Notenbuch (roter Umschlag) mit 102 geistlichen Liedern;

Aufnahmesituation / Aufnahmeumfeld:

Das Interview mit Frau Elisabeth Jud, vermittelt durch ihren Sohn Herrn Dir. OStR Dr. Georg Jud, Direktor des Gymnasiums „Meinhardinum“ in Stams, fand in entspannter Atmosphäre und ungestört im Wohnzimmer von Frau Juds Wohnung in der Fischnalerstraße 22 statt. Vor dem Interview hatte Herr Dr. Jud Thomas Nußbaumer eine Liedersammlung seiner Mutter geschickt. Er erwartete Nußbaumer und dessen Mitarbeiter Peter Oberosler ebenfalls in der Wohnung seiner Mutter, verließ die Gruppe aber vor Beginn des Interviews. Nußbaumer und Oberosler sprachen mit Frau Jud von ca. 15.00 Uhr bis kurz vor 17.00 Uhr.

Interview, Aufnahme**Track 1**

00:00 Nußbaumer erkundigt sich bei Frau Jud nach den Liedtexten. Frau Jud kann sich bezüglich der Liedtexte nicht mehr erinnern. Sie stammt aus Thal/Assling in Osttirol, lebt allerdings schon länger in Innsbruck. Sie lernte ihren Mann in Lienz kennen und ging in Innsbruck zur Schule („Fürsorgerinnenschule“). Im Bundeskonvikt in Lienz wurde eine „Heimmutter“ benötigt, und genau dort lernte sie ihren [bereits verstorbenen] Mann kennen. Auf sein Anraten wechselte sie später nach Innsbruck. Da ihr Mann aus Hall stammte, übersiedelte sie zu ihm. Ihr Sohn Georg wurde noch in Hall geboren. Später zog das Paar in eine Wohnung in die Sillgasse nach Innsbruck, dann in die Fischnalerstrasse.

03:35 Nußbaumer fragt nach den **Singgelegenheiten** von Frau Jud. Sie erzählt, dass sie hauptsächlich in ihrer Jugend in Thal sang, auch mit ihren Schwestern, allerdings nicht

mit ihrem Mann. Nußbaumer erkundigt sich nach dem Geburtsjahr von Frau Jud. Sie wurde im Jahr 1931 geboren und ging in Lienz in die Volks- und später in die Hauptschule. In Innsbruck besuchte sie später die „Ferrarischule“ (Hauswirtschaftsschule). Damals wohnte sie in Hötting.

05:45 Nußbaumer fragt, ob Frau Jud zu besonderen Anlässen gesungen hat. Frau Jud teilt mit, dass sie in keinem Chor sang, allerdings oft mit ihrer Tante (geb. Unterweger). Ihre Tante war Weblehrerin und lebte in Imst, stammte allerdings auch aus Thal. Nach Abschluss der Schule war es üblich – so erklärt Frau Jud –, dass die Schülerinnen der Ferrarischule ein bis zwei Jahre zu Hause am Bauernhof mithelfen mussten. Auch sie arbeitete daheim am Bauernhof. Zwei ihrer Schwestern waren ebenso meistens dabei. Mit einer ihrer Schwestern sang sie auch während der Arbeit. Am Bauernhof sangen sie nicht nur religiöse Lieder, sondern alles, was ihnen einfiel. Nußbaumer weiß, dass es in Thal/Assling sehr viele musikalische Familien gab. Er bezieht sich auf den Tiroler Volksliedforscher Manfred Schneider, der in den achtziger Jahren zwei Jahre lang in ganz Osttirol unterwegs war und dort Osttiroler Sängerinnen und Sänger aufnahm, u.a. die Familie Theurl. Nußbaumer möchte zudem wissen, bei welchen Anlässen gesungen wurde. Frau Jud erzählt, dass im Ort viel gesungen wurde. Sie kann sich an ihr allererstes Lied, welches sie gesungen hat, nicht mehr erinnern. Nußbaumer wendet sich nun Frau Juds Liedersammlung, die auf dem Tisch liegt, zu. Er erkennt ein Datum: 25. Mai 1955. Frau Jud meint, dass dieser Eintrag noch in Osttirol erfolgte, ist sich jedoch nicht mehr ganz sicher. Nußbaumer meint, dass es sich bei den Liedern der vorliegenden Sammlung um Lieder aus der Zeit der Jugendmusikbewegung handelt. Frau Jud erinnert sich, dass sie sich mit Freunden am Abend getroffen und meist gesungen hat. Sie kann sich an folgendes Lied erinnern: „Diandle, geh her zum Zaun, lass dir in d’ Äuglan schau, wie deine d’ Äuglan sein, schwarz oder braun.“ Dies sangen die Buben. Die Mädchen antworteten (wie in einem Dialog): „I geh nit her zum Zaun, lass ma nit in die Äuglan schau, wie meine Äuglan san, geht di nix an“. Nußbaumer erkundigt sich nach der Melodie.

10:27 „**Diandle, geh her zum Zaun**“.

Erste Strophe.

10:38 Ende des Gesanges. Nußbaumer kannte diese von Frau Jud gesungene Version des Liedes nicht. Er kennt andere Fassungen der Melodie. Nußbaumer möchte wissen, ob Frau Jud in ihrer Jugendzeit regelmäßig sang. Frau Jud meint, dass man öfters nach dem Gottesdienst gesungen hat. Die Mädchen und Buben blieben zusammen und

sangen gemeinsam, nicht nur am Sonntag Abend, auch während der Woche am Abend. Frau Jud ist der Meinung, dass in Osttirol nicht mehr so viel gesungen wird wie früher. Nußbaumer ergänzt, dass insgesamt heute weniger gesungen wird als früher. Frau Jud wirft ein, dass zwei ihrer Urenkel bei den Wiltener Sängerknaben mitsingen.

Nußbaumer fragt nach der Melodie des Liedes: „Die Rose welkt“.

12:19 „**Die Rose welkt**“.

Erste Strophe.

12:42 Ende des Gesanges. Frau Jud ergänzt, dass der Text auf dem Notenblatt nicht korrekt ist. Es müsste heißen: „was grünt und blüht“. Nußbaumer fragt, ob die Lieder der Sammlung aus der Erinnerung niedergeschrieben wurden. Frau Jud bestätigt dies. In der Sammlung findet sich auch das Lied „Innsbruck ich muss dich lassen“. Frau Jud merkt an, dass sie es nicht unbedingt als Liebeslied ansehen würde. (Es ist das dritte Lied in der Sammlung.) Nußbaumer meint, dass die Sammlung ausschließlich Liebeslieder beinhaltet. Eines der Lieder ist für Frau Jud besonders wichtig. Sie nahm zweimal in Mauterndorf an einer Singwoche teil, die ein gewisser Herr „Gatt“ [?] leitete. Er bot den Teilnehmer(inne)n an, Texte, die sie ihm geben, zu vertonen. Kurz vor ihrer Hochzeit fand Frau Jud folgenden Text: „Löst die Schuhe, heiliges Land ist es drauf ihr heute tretet, steht und staunt und kniet und betet und legt gläubig Hand in Hand und spricht laut in Gottes Namen und wir alle rufen Amen.“ Frau Jud schickte diesen Text dem Singwochenleiter. Er nahm im Text folgende Änderungen vor: Statt „laut“ schrieb er „leise“: „sprecht leise“. Frau Jud wollte immer schon in der Kirche St. Korbinian (in Osttirol) heiraten. Dort wurde dieses eigens für sie komponierte Lied zum Einzug gesungen. Die Noten hat sie von den Singenden leider nicht mehr zurückbekommen. Frau Jud merkt an, dass sie die einzige sei, die das Lied noch singen kann. Nußbaumer fragt, ob sie das Lied jetzt singen könnte.

16:29 „**Löst die Schuhe**“.

Vollständig (eine Strophe) gesungen.

17:02 Ende des Gesanges.

Nur diese eine Strophe wurde zum Einzug des Brautpaares in die Kirche gesungen und so behielt sie das Lied in Erinnerung. Es wurde einstimmig ohne musikalische Begleitung vorgetragen. Nußbaumer fragt, ob Frau Jud die Noten lesen kann. Frau Jud meint, dass sie in der Lage ist, die Noten zu lesen, allerdings fällt ihr das Notenschreiben etwas schwerer. Nußbaumer fragt, ob sie ein Instrument gelernt hat.

Frau Jud teilt mit, dass sie zwar Klavier spielen gelernt hat, aber immer lieber sang. Nußbaumer macht auf ein weiteres Lied (ein „Brautlied“) in der Sammlung aufmerksam: „Die Linden standen so ganz in der Blüh“.

18:24 „Die Linden standen so ganz in der Blüh“.

Erste Strophe.

18:49 Ende des Gesanges. Nußbaumer fragt, ob man nicht auch in Osttirol das Lied „Die Sonne neiget sich und geht zur Ruh“ gesungen hat. Frau Jud kennt das Lied nicht. Nußbaumer erkundigte sich nach dem Komponisten ihres eigens komponierten Hochzeitsliedes. Frau Jud meint, dass er [Gatt?] mit Vornamen „Leopold“ hieß. Sie ergänzt, dass sie nach ihrer Schulzeit einige Male in Mauterndorf im Lungau auf singwoche war. Dort wurde in einer Kapelle bei Abendandachten meistens gesungen. Sie glaubt sich daran zu erinnern, dass dies vor ca. sechzig Jahren gewesen sein muss. Der genaue Zeitpunkt fällt ihr allerdings nicht mehr ein. Nußbaumer fragt, ob sich Frau Jud noch an andere handschriftlich notierte Lieder erinnern kann. Frau Jud kann sich jedoch an keine mehr erinnern. Sie ist nur im Besitz der Hefte mit jenen Liedern, die man in Hötting sang. Sie erinnert sich an einen Lieddichter namens [Georg] Thurmair. Diese Lieder aus ihrer Höttinger Zeit wurden teilweise während des Krieges gesungen, wie z.B. das Lied mit dem Incipit „Das Banner ist dem Herrn geweiht“. Nußbaumer fügt hinzu, dass dies ein christliches Lied ist. Frau Jud erwähnt noch ein Stück: „Wir stehen im Kampfe und im Streit“. Und ein weiteres: „Wir sind dein Jungvolk“. Nußbaumer fragt, ob es sich um Lieder handelt, die beim BdM (Bund Deutscher Mädels) gesungen wurden. Frau Jud antwortet, dass die Lieder nur in Hötting in der Pfarre gesungen wurden. Sie erinnert sich, dass bei Thurmair des Öfteren die Gestapo (Geheime Staatspolizei) auftauchte. Nußbaumer merkt an, dass Thurmairs Lieder offenbar nicht der Ideologie der Nationalsozialisten entsprochen haben. Der Pfarrer von Hötting animierte Thurmair, diese Lieder zu schreiben. Frau Jud erwähnt folgendes Lied: „Wir stehen im Kampfe und im Streit in dieser bösen Weltzeit, die über uns gekommen“. Sie merkt erneut an, dass die meisten Lieder aus Hötting stammen, z.B. auch das Lied „Benedicamus Dominum“. Nußbaumer erwähnt, dass er die Liedersammlung dem Tiroler Volksliedarchiv übergeben möchte. Er fragt, ob Frau Jud zusammen mit ihren Schwestern in Hötting wohnte. Sie erzählt, dass in Hötting eine alte Dame Wohnungen in der Nähe des Margretinums an Studenten und Schüler vermietete. Es war das erste Haus in der Riedgasse. Diese Dame nahm eigentlich zwar nur Mädchen auf, allerdings wurde auch Frau Juds Bruder

aufgenommen. Ihre Schwestern lernten in dieser Wohngemeinschaft ihre zukünftigen Ehemänner kennen. Die „Osttiroler“ – wie Frau Jud berichtet – durften sogar bei der Vermieterin zu Mittag essen. Nußbaumer fragt, ob Frau Jud, abgesehen von der „Katholischen Jugend“ oder vom Pfarrchor, auch andere Sönger oder Söngerinnen kennenlernte, die sangen oder auch jodelten. Frau Jud kann sich nicht erinnern. Sie erinnert sich jedoch noch an die Heimstunden in Hötting, in denen gesungen wurde. Nußbaumer erwöhnt ein weiteres Lied der Sammlung: „Wir singen“ mit Vermerk, „durch die Riebner Madln aus Durnholz, Sarntal 1942“. Er fragt weiter, ob Frau Jud das Lied: „Zmorgets in alla Fruah“ kennt.

27:08 „Zmorgets in alla Fruah“.

Erste Textzeile.

27:22 Ende des Gesanges. Nußbaumer erklärt, dass das Lied aus der *Sammlung Quellmalz* stammt. – Unter den von Frau Jud aufbewahrten Liednoten finden sich auch Lieder aus dem 17. Jahrhundert, wie z.B. von Michael Praetorius und Georg Friedrich Händel (aus „Judas Makkabäus“). Frau Jud erwöhnt auch das Lied „Laßt uns erfreuen herzlich sehr.“ Nußbaumer fragt, ob Frau Jud auch beim Sternsingen mitwirkte, doch sie verneint. Ein weiteres Lied aus ihrer Sammlung kommt zu Sprache: „Hun i nit a schians Schüachele an“. Frau Jud merkt an, dass sie das Lied nicht kennt und auch nicht singen kann. Nußbaumer hat das Lied auch bei den Amischen in Amerika aufgenommen. Er ergänzt, dass das Lied schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt ist und noch älter sein könnte. Frau Jud fragt Nußbaumer, ob er das Lied „Es kommt ein Schiff geladen“ kennt. Sie merkt an, dass es in der am Tisch vorliegenden Ausgabe zweistimmig notiert ist.

31:04 Nußbaumer möchte wissen, ob Frau Jud auch den Fasching in Hötting miterlebt hat, doch sie kann sich daran nicht mehr erinnern. Nußbaumer macht Frau Jud auf ein weiteres Lied aufmerksam: „Schlaf mein Kind, Bajuschki Baju“. Frau Jud ist das Lied bekannt. Nußbaumer ergänzt, dass es sich hier um ein russisches Lied handelt, dass es aber auch eine deutschsprachige Version davon gibt. Er erzählt, dass er in Hall in Tirol eine Klavierlehrerin hatte, die u.a. dieses Stück für Klavier solo arrangierte.

32:55 Ende von Track 1.

Track 2

00:00 Nußbamer erwähnt ein weiteres Lied aus der Sammlung von Frau Jud: „Zum Paradies mögen Engel dich begleiten“. Frau Jud kennt das Lied nicht. Nußbamer merkt an, dass die Gesangsvorlage bzw. das Liedblatt laminiert ist. Der vollständige Titel lautet: „Gebete und Gesänge bei Bestattungen“.

Nußbamer wechselt das Thema und möchte von Frau Jud über ihren beruflichen Werdegang Bescheid wissen. Frau Jud erzählt, dass sie „Heimmutter“ im Bundeskonvikt in Lienz war. Sie absolvierte in Innsbruck die Fürsorgerinnenschule. Die Kinder, die sie dort betreute, waren ca. 10 bis 18 Jahre alt und teilweise älter. Sie erzählt einige Anekdoten aus ihrer Heimzeit. Unter anderem war auch der heutige Industrielle Hans Peter Haselsteiner als Kind in diesem Heim. Frau Jud und ihr Mann trafen ihn Jahre später bei einem Konzert in Eben [?]. Nußbamer ergänzt, dass Haselsteiner sich sehr für Kultur einsetzt. Insgesamt arbeiteten im Heim acht Erzieher mit insgesamt acht Gruppen. Einer der Erzieher war auch ihr späterer Mann. Er war mit einer Studentenverbindung in Schweiz in Kontakt, mit der er stets Beziehungen unterhielt. Am Abend waren die Erzieher meistens bei ihm Kaffee trinken, so auch Frau Jud. Dort lernte sie ihren Mann kennen. Ein Jahr später wechselten beide nach Innsbruck, zuerst ihr Mann, dann Frau Jud.

05:35 Nußbamer erkundigt sich nach dem Beruf des Vaters von Frau Jud. Ihr Vater Reinhold Unterweger war Landesrat für Finanzen in der Tiroler Landesregierung. Frau Jud erwähnt, dass sie vor ihrer Heirat Unterweger hieß. Nußbamer kommt wieder auf die Liedersammlung zu sprechen und bemerkt, dass die Zusammenstellung der Lieder sehr interessant ist. Er möchte wissen, ob diese Lieder in Hötting gesungen wurden. Frau Jud bestätigt dies und weist darauf hin, dass sie von der Jugend gesungen wurden. Nußbamer möchte die Sammlung dem Tiroler Volksliedarchiv in Innsbruck übergeben. Nacheinander werden folgende Lieder kurz besprochen: „Ave Maria“, „Ros um Dorn“, „Geboren ist uns Immanuel“. Frau Jud ergänzt, dass letzteres zweistimmig notiert ist. Auch die Lieder „Wie verkündet Gabriel“ und das „Österliche Benedicamus“ werden von Frau Jud erwähnt. Frau Jud zählt einige Lieder auf, die während des Zweiten Weltkrieges gesungen wurden: „Wir sind dein Jungvolk“, „Wir stehen im Kampfe und im Streit in dieser bösen Weltenzeit“, „Das Banner ist dem Herrn geweiht“. Sie ergänzt, dass die Lieder von Georg Thurmair komponiert wurden. Nußbamer fällt die Jahreszahl 1935 bei den Liedern auf. Er erkundigt sich genauer

- nach Thurmair. Frau Jud kann sich nicht mehr genau erinnern, welchen Beruf er ausübte, Pfarrer jedoch war er nicht.
- 11:30 Nußbaumer fragt nach dem Lied: „Du bist min, ich bin din, des solt du gewis sin“ und bittet Frau Jud, dieses zu singen.
- 12:10 **„Du bist min, ich bin din, des solt du gewis sin“.**
Vollständig (eine Strophe) gesungen.
- 12:49 Ende des Gesanges.
- 12:52 Frau Jud singt nochmals den Anfang und das Ende des Liedes.
- 13:03 Nußbaumer erwähnt ein weiteres Lied: „Es geht eine dunkle Wolke herein“. Frau Jud ergänzt: „Es muss geschieden sein, es muss die Wolke dunkel sein.“ – Nußbaumer möchte wissen, wie Frau Jud das Lied „Gut Nacht mein feines Lieb“ singt, denn zu diesem Lied existiert eine Melodie von Ludwig van Beethoven.
- 13:37 **„Gut Nacht mein feines Lieb“.**
Zwei Textzeilen.
- 13:45 Ende des Gesanges.
- 14:10 **„Ich liebe dich, so wie du mich“**
2. „Auch waren sie für dich und mich“
3. „Drum Gottes Segen über dir“
Vollständig gesungen.
- 15:42 Ende des Gesanges.
- 16:02 Nußbaumer erwähnt das Lied „All mein Gedanken die ich hab“, und auch das Lied von Walther von der Vogelweide „Unter der Linde an der Heide“. Frau Jud ergänzt: „Wo ich mit meinem Trauten saß... das Vöglein wird wohl verschwiegen sein“.
- 16:40 **„Unter der Linde an der Heide“.**
- 16:52 Frau Jud bricht ab und probiert in einer etwas höheren Tonlage das Lied zu singen.
Erste Strophe.
- 17:42 Ende des Gesanges. Sie stimmt weitere Lieder an.
- 18:08 **„Es flog ein kleins Waldvögelein“.**
Erste Strophe.
- 18:44 Ende des Gesanges.
Nußbaumer ergänzt, dass es sich hierbei um ein Volkslied aus dem 17. Jahrhundert handelt.
- 19:19 **„Du mein einzig Licht“.**
Erste Strophe.

19:48 Ende des Gesanges.

Frau Jud liest den Text einer zweite Strophe vor: „Meine Heimat du, von solcher Lust und Ruh, ist der Himmel gar, wie die Erde bar, nur dass dein strenges Wort mich wehrt vom süßen Port“. Nußbaumer ergänzt, dass das Lied von Heinrich Albert stammt. Nußbaumer möchte ein weiteres Lied der Sammlung hören, und zwar „Kume kum Geselle min“ von Adam de la Halle.

20:40 🎵 „**Kume kum Geselle min**“.

Erste Strophe.

21:12 Ende des Gesanges.

Frau Jud bemerkt, dass es schade wäre, wenn die Lieder nicht mehr gesungen würden. Nußbaumer meint, dass die von Frau Jud beherrschten Lieder heutzutage wenig gesungen werden, allerdings weitgehend in diversen Volkslied-Datenbanken gut erfasst sind, auch findet man Texte und Noten. Die Liedforschung leistete in diesem Bereich ja einiges.

22:46 Nußbaumer bedankt sich bei Frau Jud für den Gesang und die Lieder.

23:37 Frau Jud möchte wissen, ob ihre Lieder in einem Liederbuch erscheinen werden.

Nußbaumer meint, dass die Lieder zunächst einmal im Tiroler Volksliedarchiv archiviert werden. Wer die Lieder sucht, wird sie dort finden.

24:49 Nußbaumer fragt, ob sich Frau Jud auch CDs anhört. Frau Jud verneint dies.

Nußbaumer schenkt ihr dennoch die von ihm und Manfred Schneider herausgegebene CD mit dem Titel „Freche Lieder aus Osttirol“. Nußbaumer ergänzt, dass es sich bei den darauf zu hörenden Sängerinnen und Sängern um Personen handelt, die nie im Radio sangen, sondern zuhause oder auf der Alm. Frau Jud bedankt sich und meint, dass die Osttiroler schon immer viel und gerne gesungen haben.

26:06 Nußbaumer macht Fotos von Frau Jud und Oberosler.

26:36 Nußbaumer fragt nach dem Geburtsdatum von Frau Jud. Frau Jud wurde am 15.09.1931 geboren.

27:09 Ende von Track 2.

Track 3

00:00 Oberosler möchte wissen, wann genau Frau Jud und ihr Mann in Hall in Tirol wohnten, da er selbst in Hall wohnt. Frau Jud kann sich nicht mehr genau erinnern und erzählt, dass ihr ältester Sohn in Hall zur Welt kam.

00:52 Ende von Track 3.

Raumskizze, Fischnalerstrasse 22, Wohnzimmer, Frau Elisabeth Jud

